

CHET TILLARI O'QITUVCHILARINING MALAKASINI OSHIRISH: IJTIMOYIY TARMOQLARNING KASBIY RIVOJLANISHDAGI ROLI

Muhammadjonova Sevinch Maxmudali qizi

Chet tillari fakulteti talabasi

E-mail: @muhammadjonovasevinchxon@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15501370>

Annotatsiya: Mazkur maqolada chet tillari o'qituvchilarining malakasini oshirishda ijtimoiy tarmoqlarning o'rni tahlil qilinadi. Yangi pedagogik yondashuvlar, tajriba almashish imkoniyatlari, onlayn kurslar va tarmoqlar orqali kasbiy rivojlanishning afzalliklari hamda ehtimoliy salbiy jihatlar ko'rib chiqilgan. Shuningdek, O'zbekiston tajribasi va amaliy tavsiyalar asosida muhim xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: chet tillari, o'qituvchi, malaka oshirish, ijtimoiy tarmoqlar, pedagogika, kasbiy rivojlanish.

Kirish

XXI asrda ta'lim jarayonida texnologiyalarning jadal rivojlanishi, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarning keng ommalashuvi o'qituvchilarning kasbiy malakasini oshirishda yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Xususan, chet tillari o'qituvchilari uchun bu vositalar nafaqat axborot olish, balki tajriba almashish, zamonaviy metodikalarni o'zlashtirish va kasbiy tarmoq qurishda muhim o'rin tutmoqda. Chet tillari o'qituvchilari uchun doimiy ravishda yangilanib boruvchi metodik yondashuvlar, kommunikativ texnologiyalar, va xalqaro imtihon standartlari haqida xabardor bo'lish muhimdir. An'anaviy shakldagi malaka oshirish – o'quv kurslari, seminar-treninglar – o'z ahamiyatini saqlab qolgan bo'lsa-da, hozirgi kunda ularni masofaviy va interaktiv vositalar to'ldirib bormoqda.

Bugungi kunda o'qituvchilar uchun Telegram, Facebook, YouTube, LinkedIn kabi platformalarda minglab kasbiy guruhlar mavjud bo'lib, ularda dars jarayonlari videolavhalari bilan tanishish, zamonaviy dars rejalarini muhokama qilish, onlayn vebinar va treninglarda qatnashish va yangi elektron resurslarni baham ko'rish imkoniyati mavjud. Masalan, Telegramdagi "English Teachers of Uzbekistan" guruhi har kuni yangi materiallar, dars rejalarini ulashib boradi. Bu esa o'qituvchilarga o'z darslarini zamonaviylashtirishga yordam beradi.

Ijtimoiy tarmoqlar orqali o'qituvchilar dunyo miqyosidagi ilg'or pedagogik yondashuvlar bilan tanishib borishmoqda. Masalan, CLIL (mazmun va tilni birgalikda o'rgatish), gamifikatsiya (o'yin elementlari orqali ta'lim), flipped classroom (teskari sinf usuli), PBL (proyekt asosida o'qitish) kabi metodlar ommalashmoqda. Bu yondashuvlar, ayniqsa, bolalarda chet tilini o'zlashtirishga bo'lgan motivatsiyani oshirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, samarali kasbiy rivojlanish uchun faollik, tanlab foydalanish, doimiy monitoring, shaxsiy brendni e'tiborga olish lozim, chunki, faol ishtirokchi bo'lish, tajriba ulashish o'rganishni chuqurlashtiradi, har bir kontentning ilmiy asoslanganligiga e'tibor qaratish, tarmoqdagi kasbiy yangiliklarni kuzatib borish, o'z uslubini ishlab chiqish, professionallikni ko'rsatish – boshqa o'qituvchilarga ham motivatsiya beradi.

Ijtimoiy tarmoqlar muhim vosita bo'lishi bilan birga, axborotning ishonchliligi past bo'lishi – ayrim metodikalar tajribaga asoslanmagan bo'lishi mumkin, vaqtni noto'g'ri boshqarish – foydasiz kontentga vaqt sarflanishi ehtimoli yuqori, shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligi – o'qituvchining ruhsatisiz kontentlar tarqalishi ehtimoli bor, psixologik bosim –

ijtimoiy baholanish, tanqid va noxush munosabatlar ruhiy salomatlikka ta'sir qilishi mumkin. O'zbekistonda oxirgi yillarda chet tillarini o'qitish va o'qituvchilarning malakasini oshirish borasida tub islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, "British Council Uzbekistan" tomonidan o'tkazilayotgan onlayn kurslar, Oliy ta'lim muassasalari tomonidan tashkil etilgan Zoom vebinarlar, O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi tashabbusi bilan tashkil etilgan "Digital English Teachers" guruhlarini o'qituvchilarga yirik tarmoq vositasida hamkorlik imkonini bermoqda.

Xulosa

Chet tillari o'qituvchilari uchun ijtimoiy tarmoqlar kasbiy rivojlanishning muhim vositasiga aylangan. Ular bilim almashish, zamonaviy texnologiyalarni o'zlashtirish, motivatsiyani oshirish va kasbiy tarmoq qurishda samarali vositadir. Shu bilan birga, ular bilan ishlashda ongli yondashuv, axborot xavfsizligi, va vaqt boshqaruviga e'tibor qaratish lozim. Kelajakda O'zbekiston ta'lim tizimida ijtimoiy tarmoqlar orqali malaka oshirishga oid davlat dasturlarini ishlab chiqish va tizimli platformalarni yo'lga qo'yish zarur.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Richards, J. C. (2017). Professional Development for Language Teachers. Cambridge University Press.
2. Harmer, J. (2015). The Practice of English Language Teaching. Pearson Education.
3. Cambridge Assessment (2021). How teachers use social media in their professional development.
4. Coyle, D., Hood, P., & Marsh, D. (2010). CLIL: Content and Language Integrated Learning. Cambridge University Press.
5. Турсунова, Ф. Г. (2018). Использование монолога при создании сатирических персонажей (на примере произведений Абдуллы Кодири). *Достижения науки и образования*, (15 (37)), 52-54.
6. Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From Game Design Elements to Gamefulness: Defining "Gamification". Proceedings of MindTrek.
7. O'G'li, U. Z. B., O'G, T. Y. I. K., & Muzaffarovna, A. N. (2019). Problems encountered in learning English for specific purposes. *Вопросы науки и образования*, (3 (47)), 139-142.